

Received / Makale Geliş Tarihi 29.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1599-1609

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118176
Mail: editor@pejoss.com

Öğr. Gör. Dr. Serap İnceöz

<https://orcid.org/0000-0001-6382-7118>

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sivas / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04f81fm77>

Öğr.Gör. Kadir Baysal

<https://orcid.org/0000-0003-2652-6767>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Turizm MYO. Muğla / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

Kültürel Miras Turizmi Açısından Sivas Halıcılığı

Sivas Carpet Weaving in Terms of Cultural Heritage Tourism

ÖZET

Sivas, İç Anadolu bölgemizde yer alan ve ticaret yollarının kesiştiği noktada kurulmuş büyük bir ilimizdir. Coğrafi konumu, halkın yaşamı ilin çok zengin bir kültüre sahip olmasını sağlamıştır. İl genelinde çok sayıda kültürel miras ögesi bulunmaktadır. Bu zenginlik kültür turizmi için çok çeşitli arz kaynaklarını ifade eder. Bu kaynaklardan biri de şehirde gelişen el sanatlarıdır. El sanatlarının en önemlisi Sivas dokumacılığı ve Sivas halılarıdır. Sivas halıları çok ilçede dokunan ve yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğin ürünüdür. Sivas halıları kullanılan malzeme, renk çeşitliliği, özgün motifleri, sık dokusu, kalitesi gibi özelliklerinden dolayı hakettiği bir üne sahiptir.

Bu çalışmada Sivas halıları Kültürel miras turizmi açısından değerlendirilmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda Sivas halılarının halk için çok değerli anlamlar ifade etmesine rağmen gün geçtikçe unutulmaya yüz tutmuş değerli bir kültürel miras ögesi olduğu tespit edilmiştir. Eski önemini kazanması, sahip olduğu şöhretin sürdürülmesi, turizmde daha aktif bir turizm ürünü haline gelmesi için sonuç bölümünde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sivas, el sanatları, Sivas halıları, kültürel miras

ABSTRACT

Sivas is a large province located in our Central Anatolia region, established at the intersection of trade routes. Its geographical location has ensured that the people's way of life has given the province a very rich culture. There are numerous cultural heritage elements throughout the province. This richness represents a wide variety of resources for cultural tourism. One of these resources is the handicrafts that have developed in the city. The most important of these crafts are Sivas weaving and Sivas carpets. Sivas carpets are woven in many districts and are the product of a tradition that has been carried on for centuries. Sivas carpets are renowned for their materials, variety of colors, unique motifs, dense weave, and quality.

This study evaluates Sivas carpets from the perspective of cultural heritage tourism. The study was prepared using semi-structured interview techniques within qualitative research methods. The research found that although Sivas carpets hold great value for the people, they are a valuable element of cultural heritage that is gradually being forgotten. Recommendations were made in the conclusion section for restoring their former importance, maintaining their reputation, and making them a more active tourism product.

Keywords: Sivas, handicrafts, Sivas carpets, cultural heritage

1. GİRİŞ

Halı sanatı Türklerle bütünleşen el sanatlarından biridir. Malzemelerin elde edilmesi, yapımı, dokuması güç bir sanat olsa da milletimizle özdeşleşmiştir. Asya'dan Anadolu topraklarına kadar geniş bir coğrafya üzerinde yaşayan Türk boyları ve devletleri dinleri, yaşam tarzları, felsefeleri, gelenek ve görenekleri dokudukları halılarda hayat bulmuş, binlerce renk ve motifle kendini ifade etmiştir (Demirbulak, 2022). Kullanılacak bir eşya olarak ele alındığında malzemesinin kalitesi, iplik ve yünün elde edilmesi, kök boyanın elde edilmesi, boyanması, dokunması, bakımı oldukça emek ve zaman isteyen bir sanattır. Bunların yanında halıcılığın manevi yönü kültürel bir miras ögesi olarak kabul edilmesinde çok daha öne çıkmaktadır. Halıları dokuyanlar adetlerini, gelenek ve göreneklerini, manevi kültür değerlerini ilmek ilmek dokudukları halılara yansıtmışlardır. Dokunan her halının hikayesi, anlatmak istediği farklıdır. Her rengin, her motifin anlamı farklıdır. Dokuyanlar hayallerini, aşklarını, duygularını, özlemlerini, yaşanmışlıklarını halıya dökmüşlerdir.

Anadolu'da bazı iller ve ilçeler dokumacılık ve halı dokumacılığında ön plana çıkmış ve haklı bir üne sahip olmuştur. Bu illerden biri de Sivas'tır. Sivas tarihin her döneminde ticari bir merkez, stratejik bir kale ve önemli bir yönetim merkezi olmuştur. Derin kültür, bulunduğu coğrafya, sahip olduğu iklim, toplumun yaşam biçimi halı dokumacılığının gelişmesine ve kendine has halıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sivas halıları ve dokumacılık ilde en önemli el sanatı olmuştur. Gerek somut gerekse de somut olmayan kültürel miras unsurlarının bu derece fazla olduğu Sivas bölgesinde halıcılığın bu denli önemli olması bir rastlantı değildir. Sivas halısı yöre insanının yaşamını anlatan en önemli eserlerdendir.

Son yıllarda çeşitli nedenlerle üretimi azalmış, unutulmaya yüz tutmuş Sivas halıcılığının yöre kültürü ve kültürel miras turizmi açısından önemini ortaya koymak için bu çalışma yapılmıştır. Görüşme yöntemiyle yapılan bu çalışma sonunda önerilerde bulunulmuştur.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Sivas

Sivas, ülkemizin İç Anadolu Bölgesinde yer alan ve coğrafi olarak Yukarı Kızılırmak bölümünde 36°-39°doğu boylamları ile 38°-41° kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. 28.448 km² yüzölçümüne sahiptir. Doğuda Erzincan, güneybatıda Kayseri, güneyde Malatya ve Kahramanmaraş, batıda Yozgat, kuzeyde Tokat ve Ordu kuzeydoğuda ise Giresun illerine komşudur (Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017). Sivas, 1.200–1.300 metre arasında değişen rakımının da etkisiyle soğuk ve karasal bir iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Sivas, yıllık sıcaklık farklarının yüksek olduğu İç Anadolu'nun tipik karasal iklim kuşağında yer alır (Erinç, 2001). İç Anadolu Bölgesi'nin en soğuk ili olarak bilinir. Coğrafi açıdan önemli dağ, vadi, akarsu, çay, plato ve yaylalara sahip olan Sivas' taki doğal kaynaklar Köse Dağları, Akdağlar, Yama Dağı, İncebel Dağı, Uzunyayla platosu, Meraküm platosu, Kızılırmak, Kelkit, Çaltı vadileri, Yeşilirmak, Kızılırmak, Kelkit Çayı, Çaltı Çayı Tohma Çayı ve Tozanlı Çayı sayılabilir (Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017). Sivas ilinin Merkez ilçesiyle beraber toplam 17 ilçesi bulunmaktadır. İl 38 belediye, 1246 köy ve 721 adet köy altı yerleşim alanıyla Türkiye'nin en çok yerleşim birimine sahip illerinden biri durumundadır. (Erdem, 2007). Sivas'ın nüfusu 650.401 kişidir (Sivas Belediyesi, 2025).

Sivas ili konumu itibarıyla ve sahip olduğu zenginliklerle derin bir tarihi geçmişe sahiptir. Sivas'ın bilinen en eski yerleşim izleri, Orta Anadolu'nun Hitit dönemine rastgelen arkeolojik buluntuları içermektedir (Akurgal, 2000). Roma İmparatorluğu döneminde bölgenin adı Sebasteia olup, Kapadokya eyaletinin önemli kentlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Stephen Mitchell (1993)'in Anadolu tarihi üzerindeki kapsamlı çalışmasında Sivas (Sebasteia)'nin askeri ve idari önemi üzerinde durmuştur.

Bizans döneminde şehir piskoposluk merkezi olarak örgütlenmiş ve özellikle doğu sınır kuşağına yakınlığı nedeniyle askerî açıdan var olan önemini sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sivas, medrese, darüşşifa ve ticari yapılarla donatılmış bir kültür merkezine dönüşmüştür. Önemli eserler Gök Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Darüşşifası, Çifte Minareli Medrese şeklinde sıralanabilir (Kuban, 2002). Sivas Osmanlı döneminde de geniş bir eyaletin merkezi hâline gelmiş; XVI. yüzyıldan itibaren doğu seferlerinde önemli bir lojistik merkez olmuştur. Sahip olduğu idari ve askeri önemini idari örgütlenme içerisinde sürdürmüştür (İnalçık, 1978). Sivas Millî Mücadele ve Cumhuriyetin kurulması döneminde 04-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresinin toplanması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde aktif rol oynayan merkezlerden biri olmuştur.

Sivas turizm arz kaynakları bakımından da oldukça zengindir. Tarihi ve kültürel eserleri, doğal güzellikler, termal kaplıca kaynakları, gelenek ve görenekleri, halk kültürü, el sanatları, kendine has gastronomisi ilin başlıca turizm varlıklarını oluşturmakta ve çok sayıda alternatif turizm çeşidine imkân sağlamaktadır. Zengin doğal kaynaklar ve tarihi kültürel dokularla donanmış olan Sivas il ve ilçeleri dünyaca ünlü yapılarının karakteristik özelliklerini korumuşlardır. Bunların başlıcaları Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Şifahye Medresesi, Gök Medrese, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Sivas Kalesi, Sivas Kongresi ve Atatürk Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi Zanaatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Şehir Müzesi, Hamidiye Kültür Bahçesi sayılabilir. Ayrıca Kangal Balıklı kaplıca, yapımı devam eden Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik termal tesisleri kaplıca ve sağlık turizmi için önemli merkezlerdir. Kış turizmi, yayla turizmi için Yıldız dağı, Yıldız barajı ve çevresi gelecek vaat eden alanlardır. Doğa turizmi açısından da Sivas yaylaları, gölleri, vadileri, şelaleleri ve mesire alanları ile doğa turizmine canlılık katan alanlara sahiptir. Bu alanlardan en önemlileri; Eğriçimen Yaylası, Gökpınar Gölü, Tödürge Gölü, Hafik Gölü, Sızır Şelalesi, Şuğul Vadisi ve Paşabahçe Mesire Alanıdır (Bozkurt, 2020).

Sivas'ın sahip olduğu ve halen yaşatılan Halk Kültürü ve Ozanlık Geleneği, Âşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali, Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı da önemli kültürel miras öğeleridir. Bölgenin tarihsel göçebe-kırsal kültürüyle ilişkilendirilen Sivas mutfağı da bir başka turizm arz kaynağıdır. Sivas köftesi, Sivas Kebabı, Sivas etli ekmeği, fırında kelle, turşu mıhlaması, fırın katmeri ve çöreği, kazan simidi, madımak aşısı, peşkütan çorbası, hurma tatlısı ve hingeli yöresel yemekleridir.

2.2. Sivas El Sanatları

Sivas konumu ve tarihi itibarıyla önemli bir kültür merkezidir. Bu kültür içerisinde yöreye has geleneksel el sanatları gelişmiştir. Usta-çırak ilişkisi örnekleriyle geçmişten günümüze kadar yaşayan el sanatları özellikle makine kullanımının imkân sunmadığı hatta neredeyse hiç kullanılmadığı dönemlerde basit el alet ve cihazlarıyla ve tamamen insan emeğiyle ortaya çıkmış bir sanat ve meslektir. Bu mesleklerde üretilen el emeği göz nuru ürünler hem halk tarafından kullanılmış hem de toplumun yaşantısını yansıtan birer kültürel miras unsuru haline gelmiştir.

Sivas'ı tüm dünyaya tanıtan geleneksel el sanatları halı ve kilim dokumacılığı, çakı ve bıçakçılık, ağızlıkçılık, bastonculuk, bakırcılık, kalaycılık, semercilik, çanak-çömlekçilik, telkâri, Gürün şalı dokumacılığı, gümüş işçiliği, tarak işçiliği ve çorap örücülüğüdür. Bu sanatların çoğu hala günümüzde çok iyi bilinen tanınan ve hatta satışı yapılan el sanatları örnekleridir. Bunlardan Gürün şalı tülüce dokumacılığı, çorap örücülüğü ve tarak yapımçılığı önemini yitirmiştir. El sanatlarının bazıları unutulmaya yüz tutmuştur.

Tarihi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan geleneksel bıçak üretimi sayesinde Sivas Anadolu'da az sayıda bulunan geleneksel bıçak imalat merkezlerinden biri olmuştur. Hatta geçmişten bugüne kadar ulaştırdığı en önemli el sanat birikimi bıçak imalatıdır denilebilir. Bıçak ustalarının makas, ustura ve masat malzemeleri gibi ürünlerin yanı sıra kılıç, hançer, kama gibi el sanatları ürünlerini de imal ederek meslek halinde çalışmaktadırlar (Birinci ve Camcı, 2016). Çubukçuluk adıyla da anılan ağızcılık Germişek ya da Karamuk denilen ağaçtan yapılmakta olup, yörede tarihi 18.yy' a kadar gitmektedir. Bu sanat sayesinde Ağızlık, kalemlik, isimlik, tığ sapı, şamdan, minare maketi ve tükenmez kalem gibi hediyelik eşyalar Sivas'a özgü, biçim, anlayış ve yapım tekniği ile üretilmektedir (Sivas Valiliği, 2025). Sivas'ta gümüş çeşitli aşamalardan geçirilerek tel ve ince levha haline getirildikten sonra çeşitli ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Bölgede diğer bir gümüş işçiliği ise telkâri, kalem işi savattır. Bu işçiliklerde gümüş kemerler, bilezikler, bardak ve fincan zarfları, çay tabakları, çay tepsileri, broşlar, ağızlıklar ve tesbih süsleri gibi eşyalar üretilir (Sivas Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2025). Bakırcılık ve kalaycılık büyük ustalık isteyen el sanatlarından biridir. Sivas'ta kısmen devam etmektedir. Bu sanatın yapıldığı ve günümüzde devam ettirildiği Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri Sivas ilidir (Subaşı ve Kalay, 2016). Sivas ilinin en önemli el sanatlarından biri halı ve kilim dokumacılığıdır.

Çalışmaya konu olan Sivas halılarının da içerisinde incelendiği Sivas ili somut olmayan kültürel miras listesinde Sivas'a özgü çok sayıda el sanatlarının da kültürel miras olarak kabul görmektedir.

Tablo-1 Sivas İli Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi

1	Meddahlık	18	Cirit Oyunu	35	İp Atlama
2	Aşıklık Geleneği	19	Diş Hedîği	36	Bezîrgân Başî
3	Nevruz	20	Kına Töreni	37	Saklambaç
4	Semah	21	Mâni Söyleme Geleneği	38	Sekmeç
5	Hıdrellez	22	Atlı Okçuluk	39	Uzun Eşek
6	Aşure	23	Bağ Bozumu	40	Gümüş İşlemeciliği
7	Bıçakçılık	24	Sıçancık	41	Köse Süleyman Ziyaret Yeri
8	Saya Gezme	25	Memecimin Giliği	42	Lavaş
9	Koç Katımı	26	Şeme Şenlikleri	43	Yufka
10	Yunnak	27	El Örgüsü Çorapçılık	44	Asker Uğurlama Geleneği
11	Sivas Halıcı	28	Kemik Tarakçılık	45	Çeyiz Asma Geleneği
12	Sivas Halayı	29	Ağzıcılık	46	Çiğdem Toplama Geleneği
13	Şarkışla Kilimi	30	Çelik Çomak	47	Köy Ağırması Halayı
14	Kirvelik	31	Noççuk	48	Abdurrahman Halayı
15	Sinsin	32	Kayış Kapmaç	49	Çizgi
16	Yağmur Duası	33	Taş Dikmece	50	Kabak Halayı
17	Aşık Oyunları	34	Beştaş	51	İş Halayı

Kaynak: Sivas Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Görüldüğü gibi Sivas ili çok sayıda el sanatlarının yapıldığı ve çok çeşitli ürünler elde edildiği bir yöredir. Tarihi periyotta birçoğu sınırlı sayıda ustalar tarafından icra ediliyor olsa da bir kısmı da günümüz şartlarına yetişemediği için ya da makine ile seri üretim gibi nedenlerle yok olma noktasına gelmiştir. Ancak çoğu hediye ve süs eşyası niteliğinde varlığını devam ettirmektedir. Nitekim buldukları bölge halkının kültürünü, yaşam ve toplumsal geleneklerini, geçmişin izlerini taşıması yönüyle korunması, gözetilmesi gereken maddi kültür varlıklarıdır. Bu bakımdan Sivas ili çok zengin el sanatları ile köklü bir geçmişe sahip bir ildir. Yukarıda sözü edilen tüm el sanatları örneklerinin neredeyse tamamının Sivas il sınırlarında görmek mümkündür. (Birinci ve Camcı, 2016).

2.3. Kültürel Miras Turizmi

Kültür turizmi Kültürel Miras Turizmini de kapsayan oldukça geniş bir kavramdır. Yani Kültürel miras turizmi kültür turizminin alt kategorisi olarak nitelendirilebilir. Dünya Turizm Örgütü (2017) Kültür Turizmini “Kültürel motivasyonlarla gerçekleştirilen seyahatler kapsamında; kültürel miras, sanatsal değerler, yaşam biçimleri, yaratıcı endüstriler, gelenekler ve etkinliklerle ilişkilendirilen turizm faaliyetlerinin tümü” şeklinde tanımlamıştır. Yani kültür turizmi hem somut hem somut olmayan kültürel unsurları içeren ve kültürel motivasyonla gerçekleşen bir turizm çeşididir (UNWTO, 2017). Kültür turizmi, insanların var olan kültürel çekicilikleri deneyimlemek, anlamak ve yorumlamak için yaptıkları hareketlilikten doğan bir turizm biçimidir. Kültür turizmine konu olan temel unsurlar kültürel çekicilikler, kültürel deneyim, öğrenme ve adlandırmadır (Richards, 1996). Smith (2003) ise kültür turizmini, “Başka toplumların yaşam biçimlerini, geleneklerini, ritüellerini ve kültürel pratiklerini gözlemlemeye ve deneyimlemeye dayalı bir turizm şekli” olarak ifade etmektedir.

Görüldüğü gibi kültür turizmiyle ilgili tüm tanımlar toplumların oluşturduğu ve bugüne kadar mirasla ilgilidir. Mirasın sonraki nesillere ulaştırılabilen her şey olduğunu düşündüğümüzde geçmişle ilgili kültürle ilişkilendirilebilecek tüm çekicilikler kültürel miras olarak kabul edilmektedir.

Kültürel miras tüm arkeolojik değerler, harabeler, tarihi yapılar ve bina kalıntıları, camiler, kiliseler gibi dini mabetler, şatolar, özellikli evler, insanın ortaya çıkardığı tüm işler, el sanatları, mitolojik, siyasi, dini büyük olayların geçtiği alanlardır (Kozak, vd.,2017). UNESCO (2005)’te kültürel miras turizmini “İnsanlığın ortak mirasını oluşturan kültürel değerlerin (anıtlar, yapılar, gelenekler, sözlü anlatılar, müzik, yaşam biçimleri) ziyaret edilmesi, öğrenilmesi ve aktarılması amaçlarıyla yapılan turizm faaliyetleri” şeklinde tanımlayarak, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğini ön plana çıkartmıştır.

Zamanımız ile geçmiş arasında bir bağ kurarak kültürel miras kalemlerinin turiste turistik ürün olarak sunulduğu turizm türüne kültürel miras turizmi adı verilir (Timothy ve Boyd, 2003). Anlamlandırma ve koruma boyutunu göz önüne alarak toplumun geçmişine ait somut ve somut olmayan miraslarının ziyaretçilere sunulması ve bu mirasın turistler için turistik deneyimlerin merkezinde olmasına kültürel miras turizmi denir (ICOMOS, 1999). Günümüze gelinceye kadar bir toplumun sahip olduğu kültürü ve bu kültürün aktarım sürecini gerçekleştiren somut ve somut olmayan kültürel miras öğeleri sayesinde turistler bir bölgeye seyahat kararı almakta olup bu durum bölgeye olan turizm talebinin oluşması ve artmasını sağlamaktadır (Cesur ve Çeken, 2023). Görüldüğü gibi kültürel miras konusunda en geçerli ayrımlardan biri de somut ve somut olmayan kültürel miras ayrımıdır.

Geçmiş kuşaklardan bugüne gelmiş ve turistik değer taşıyan tüm maddi kalıntıları somut kültürel miras olarak tanımlanmaktadır. Bu kültürel miras öğeleri “Taşınır Kültürel Miras” ve “Taşınmaz Kültürel Miras” olarak 2 farklı grupta incelenmektedir (Çakır, 2023). Taşınmaz kültürel miras unsurları; mimari yapılar, anıtlar, arkeolojik sit alanları, tarihi merkezler, tarihi binalar, doğal ve kültürel manzaralar, köprüler, türbe ve mezarlar, doğal oluşumlar, yel değirmenleri, su değirmenleri, tarihi bahçe ve parklar sayılabilir. Arşivler, heykeller, müzik aletleri, günlük kullanılan eşyalar, sikke ve paralar gibi öğelerde taşınır kültürel mirasa örnektir (Aslan ve Ardemagni, 2006).

Somut olmayan kültürel miras geleneksel kültürün temelini oluşturmakla beraber toplumun kültür zenginliğini kültürel egemenliği, kültürel kimliği, kültürel çeşitliliği ortaya koyarak bir toplumun diğer toplumdan farklılıklarını da ifade eden ve maddi olmayan miras öğeleridir (Demirbulak, 2024). Gelenekler, görenekler, dini inanış, ibadetler, halk oyunları, dans, müzik, yöresel mutfak, el sanatları, ritüeller, sanat, ritüeller, oyunlar somut olmayan kültürel miras unsurları olarak kabul edilmektedir (Albayrak, 2013).

2.4. Kültürel Miras Unsuru Olarak Sivas Halıları

Türkler de halı ve dokuma ürünleri Anadolu'nun çok yerinde derin bir geçmişe sahip kültürel miras unsurlarıdır. Kendine has özellikleri, dokuma metotları, renkleri gibi özellikler yöreden yöreye değişmektedir. Ayrıca bu halıların birer kültürel miras değerini taşıması kültür turisti açısından hediyeleşen eşya olarak değerlendirilmesini ve satın alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye'nin çok yerinde açılan halı müzeleri, sergiler, fuarlar gibi organizasyonların başlıca eserlerini oluşturmaktadır.

Sivas coğrafi konumu özelliği ve göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyu çok kültürle tanışmıştır. Ayrıca yüzölçümü Türkiye'nin en büyük illerinden biri olması nedeniyle bünyesinde somut, soyut ve somut olmayan nice kültürel miras zenginliğine sahip olmuştur. Bunlardan en önemlileri de dokumacılıktır. Sivas'ta dokumacılık tezgâhta yapılan ve elde yapılan ürünler olarak 2 ye ayrılabilir. Tezgâhta dokunan ürünler sıralamasında halı ve beraberinde kilim, kolan, hurç, çuval, şaldır, dastar, heybe, önlük, çul ve cecim gibi ürünleri saymak mümkündür (Kaya, 2010).

Halı dokumacılığı Sivas'ın en önemli el sanatıdır. Sivas halıları ticari amaçlardan çok ev ihtiyacını karşılamak için üretilmiştir. Sivas halılarında Anadolu dokuma geleneğinin özelliklerini görmek mümkündür. Bu halılar tamamıyla halkın yaratıcılığını yansıtan motifleri taşımaktadır. Ayrıca birçok batı ülkelerindeki şirketler tarafından da dokunması yönünde talepleri alan “Sivas Halısı” olarak tanınırlığı kanıksanmış halılar da bulunmaktadır (Karaman, 2023). Yani şehirde dokunan halıları 2 ye ayırmak mümkündür. Bunlar geleneksel Türk düğümü ile dokunmuş ve tarihi Anadolu Selçuklularına kadar giden Sivas halıları ve Osmanlı'nın son döneminde Avrupalı şirketlerin isteğiyle dokutturulan şirket halılarıdır (Aydın, 2010).

Sivas halısı tümüyle yünden dokunur. Sivas halısının tanınmasında ve meşhur olmasındaki en önemli sebep ince havlı ve sık dokunmasıdır. Sık dokusu çözüm ipliğinin ince olmasının yanı sıra çok bükümlü olmasıyla sağlanır. Böylelikle dm^2 ye düşen ilme sayısı diğer halı türlerinin çoğuna göre fazladır. Ayrıca dokunurken sık ilmeli olması için her bir sıra sonrasında kirkir sayesinde sertçe vurulup ilmelerin sıkılaştırılması sağlanır. Arada yumuşaklık verilmesi içinse her iki sırada bir ilmeler taranır. Bu şekilde dokuması yapılan Sivas halıları Selçuklu ve İran halı esintileri ve sanatının karakteristik özelliğini de yansıtmaktadır. Sivas halılarında “lalezar”, “çeşmibülbül”, “yılanlı”, “çamurlu” olarak adlandırılan desenler görülür. Sivas halısının önemli bir özelliği de çok sayıda rengin bir arada kullanılma becerisidir. En az 12 renk kullanılarak ve zıt renklerden kaçınılarak dokunulur. Sivas halılarında daha çok lacivert ve kırmızı renk tonlarına rastlamak mümkündür. Ekstra olarak adlandırılan adı verilen Sivas halılarında dm^2 düğüm sayısı en az 3490, hav yüksekliği 3.5-4.5 cm'dir. Diğer Sivas halılarında ise düğüm sayısı 2425, hav yüksekliği 4.5-. arasında değişmektedir (Sivas Valiliği, 2025). Dokumalar Sivas ve ilçelerinde farklı teknik, renk ve desen özellikleriyle karakteristik özellikler gösterir. Dokumalar arasında Sivas merkez, Altınyayla (Tonus), Divriği, Gürün, Gemerek, Hafik, Şarkışla, Yıldızeli ve Zara'nın önemi ayrıdır (Karaman, 2023). Örneğin; Hereke halılarından daha sık kalitede dokunan Zara halıları kendine özgü motif karakterleri ile Anadolu'nun diğer halılarından farklılık göstermektedir. Ejder ve ejder ayaklı simetri olmayan halı boyunca şerit şeklinde yer alan karakterler nedeniyle Anadolu halılarından çok Kafkas halılarını andırmaktadır (Aydın, 2010). Örneğin Zara ilçesinde dokunan halı yastıklarına kompozisyon ve motif özellikleri açısından bakıldığında geometrik bir üslubun işlendiği görülmektedir. Motiflerin genellikle altıgen veya sekizgen formlu olup dokumanın göbeğinde göl adı verilen iç içe geçmiş motifler bulunmaktadır. Zeminde ise çarkıfelek, çengel, tarak, su yolu ve muskayı andıran nazar motifleri kullanılmıştır. Bu dokumalarda bordo, kahverengi, sarı, taba, gri, mor, mavi, devetüyü, beyaz, turkuaz, turuncu, yeşil ve siyah gibi renkler birlikte kullanılmıştır (Er, 2019).

Üç yüz yıldan beri mazisi olan Sivas halıcığının günümüzde kullanılan şekillerine göre çeşitleri; Sedir Halısı olarak bilinen Makat, Yastık Yüzü denilen Halı Yastık, Taban Halısı, Namazlık denilen Seccade, Tüllüce, Duvar Halısı, Heybe ve Çanta olarak sıralanabilir. Sivas halıları dokunduğu ilçeye, yere göre de farklı isimlerle de anılmaktadır (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2025).

Ayrıca halı dokumacılığının yanında Kilim dokumacılığı da Sivas'ın köylerinde yaşatılmaktadır. Genellikle dokuması yapılan kilimler; kebir orta kilim, çul kilim, yan kilim, devetüylü kilim, nakışlı kilim, beyaz ve kırmızı kilim şeklinde adlandırılmaktadır. En ünlüleri Şarkışla kilimleridir. Sivas kilimleri dayanıklılığı, zarafeti, görünümü ve doğallık yönünden çeşitlendirilebilir. Bunlar Elbeyli Kilimleri, Muşambalı Kilimleri ve Rışvan Kilimleri olarak bilinmektedir. Dokunan kilimler; yan kilim, kebir orta kilim, çul kilim, devetüylü kilim, nakışlı kilim, kırmızı ve beyaz kilim gibi isimlere sahiptir. Ayrıca Sivas çevresinde Şarkışla kilimleri meşhurdur. Sivas'ta üretilen kilimler; zarafet, dayanıklılık, görünüm ve tabiat yönünden çeşitlere ayrılırlar. Bunlar Rışvan Kilimleri, Elbeyli Kilimleri, Muşabbahlı Kilimleridir (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2025).

3. YÖNTEM

Bu araştırmanın genel amacını Sivas'ın kültürel zenginliklerinden ve önemli el sanatlarından biri olan Halıcılığın dünü, bugününü tespit etmektir. Ayrıca halı dokumacılığının bölge için taşıdığı anlamı ortaya koyarak il ve çevresi için kültürel miraslardan en önemlisi Sivas halılarının kültür turizmi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaca ulaşmak ve verileri toplamak için nitel araştırma yöntemlerinden Görüşme tekniği seçilmiştir. Sivas halılarının satışını yapan ve bu kültürü sürdüren bir kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme deseni etrafında yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmayı desteklemek için görüşme yapılan mekanlarda gözlem yapılmıştır. Görüşme sosyal bilimlerde yaygın kullanılan bir veri toplama tekniğidir. Yarı yapılandırılmış görüşmede görüşen önceden hazırladığı soruları içeren bir rehberle sahip olsa da ifadeler, soruların sırası akışa göre değişebilmekte olup planlanmamış sorular, yanıtlar, farklı bilgi ve olaylar ifade edilmektedir (Robson,2017). Yarı yapılandırılmış sorularla görüşme araştırmacının hazırladığı soruları cevaplayanın düzelttiği, düzenlediği, esnekliğin daha fazla olduğu ve böylece gerçeği aktardığı bir tekniktir (Sönmez ve Alacapınar, 2018). Gözlem ise bir olguyu tespit etme, anlama ve açıklama amacına ulaşabilmek için duyu organlarını kullanarak yaptığı keşiftir (Karasar, 2019). Yapılan gözlem ve gerçekleştirilen görüşme akabinde araştırmacı tarafından notlar alınmış, alınan yanıtlar görüşmeciyeye okutularak iç geçerlilik sağlanmaya çalışılmıştır.

Bölgede yüzyıllardır üretilen ve kültürel yaşamının önemli bir parçası olan Sivas halıları Türk evlerinin dekorasyonunda yıllardır kullanılmaktadır. Sivas halıları ihtiyaçları gidermenin yanında önemli hediyeleşme ve kültür ürünüdür. Yünden dokunması, renk çeşitliliği, ilmek sayısı, kalitesi, halk yaşamının ürünü olan motifleriyle Türk kültürünün zenginliğini yansıtan bir değerdir. Sivas halılarının ve halıcığının unutulmaya yüz tutması, dokumasının azalması, eski ilgiyi görememesi, satın alımının gerilemesi nedeniyle bu ürünlerin ve kültürün sürdürülebilme ve sonraki nesillere aktarılma gerekliliği çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Konu kültürel miras ögesi ve kültür turizmi olarak ele alınmış ve çalışmanın sonunda bazı öneriler getirilmiştir.

4. BULGULAR

Adı-Soyadı: Buğra İhsan BUYRUK

Yaşı: 33

Görüşme yapılan yer/tarih: Sivas Şark Halı Pazarı/ 30.08.2025

İşi; 1958 yılından beri Sivas'ta 3. Kuşak halı ürettirme ve satışı

Sivas'ta halı dokumacılığının tarihsel gelişimi nasıldır ve bu geleneğin kökeni hangi dönemlere dayanmaktadır?

B.İ.B.: *Sivas'ta dokumacılığın tarihi çok eskidir. Halı dokumacılığı 1840-1850'li yıllardan itibaren devam etmektedir. Kilim dokumacılığı halı dokumacılığından daha da eskidir. İlk başta ipek dokuması özellikle Zara halısı, Kangal halısı yöremizde çok meşhur bir dokumadır. Hala talep gören halılardır.*

Sivas'ın hangi ilçeleri veya köyleri halı dokumacılığı açısından öne çıkmaktadır? Sivas'ın hangi bölgelerinde halı dokumacılığı daha yaygındır? Ve bu bölgelerin motif, renk veya teknik açısından farklı özellikleri nelerdir?

B.İ.B.: Sivas'ın çoğu ilçesinde dokumacılık yapılmaktadır. Mesela Şarkışla'da kilim dokumacılığı, Zara'da ipek ve yün el dokumacılık, Koyulhisar, Kangal, Zara, Hafit'te Sivas halıcılığı ile ilgili halı dokumacılığı devam etmektedir. Gülkurusu, lacivert, bordo tercih edilen renklerdir.

Sivas halılarında kullanılan motiflerin (örneğin elma, hayat ağacı, koçboynuzu) sembolik anlamları nelerdir ve bu motifler hangi kültürel öğeleri yansıtır? / Sivas halılarında hangi motif ve desenler öne çıkıyor? Bunların anlamı nedir?

B.İ.B.: Kullanılan motiflerde hayat ağacı vazgeçilmezdir. İran halıcılığında gördüğümüz çiçek, hayvan, insan deseni gibi minyatür desenli halı kullanılmıştır. Sivas'a özgü 10-12 adet deseni vardır. Geri kalanlarında Hereke dokumasının desenleri geçmektedir.

Geleneksel Sivas halılarında hangi malzemeler (yün, kök boya, pamuk, doğal iplik vb.) kullanılmaktadır ve bu malzemelerin temininde günümüzde ne tür değişimler yaşanmıştır?

B.İ.B.: Başta yün gelmektedir. Zaten bizim meşhur halılarımız yün dokumadır. İpek çok daha eski dokumalarda görülmektedir. 1905'li yıllar sonrasında ise Sivas Sanatlar evi dokuması başlamıştır. Ermeni kız çocuklarının dokuduğu ilk halılarda Sivas halıcılığının ilk dokuma şekli başlamıştır. Orada 650 ye yakın halı dokunduğu bilinmektedir. 25 yıl gibi Sivas sanatlar evindeki halı dokuma işi devam etmiştir. 1925'li yıllardan sonra Sivas vilayeti başlamıştır. Orada eski protokollerinden hediyelikler, Atatürk'ün siparişi olan Türkiye haritaları halıları dokunmuştur. Sivas Sanatlar evinde dokunan halılardan daha fazlası bu dönemde Sivas vilayeti sicil kayıtlı halılar üretilmiştir. 1942-1943'lere kadar devam etmiştir. Sonrasında Rahmi Çeltekli ismindeki eski milletvekilimizin katkısıyla 1948 yılında ceza evi üretimi başlamıştır. Hatta ilk 100 halı Rahmi Çeltekli'ye aittir. Yani o ürettirmiştir. Bu halılar tamamen tezgâhta el dokuma halılar olup Hereke dokumasının aynısı 60'a 60 dediğimiz Gördes düğümü ile dokunmuştur. Tamamen yündür, köylerde yapılan kök boya ile boyanmıştır. Öncelikle yün ayarlanır, sonrasında istenen renge boyahanelerde boyanır. Artık hem yünü bulmak hem de kök boyama işini yapan kişileri bulmak zorlaşmıştır. Ceza evi üretimi neredeyse 1990'lara kadar devam etmiştir. Ama aynı tarihlerde ya da sonrasında özel idarenin halıları, köylerde de köylülerin halıları dokunmaya devam etmiştir. Sivas şartlarında 120 yıllık bir süreçte 12000-13000'den fazla ürün dokunduğunu tahmin etmekteyiz.

Halı dokuma sürecinde kullanılan tezgâh türleri ve teknik yöntemler nelerdir? El dokuma ile makine dokuma arasındaki farklar yerel üreticiler açısından nasıl değerlendirilmektedir?

B.İ.B.: Üretim sürecini göz önüne aldığımızda 1 m2'lik bir Sivas halısı bir kişinin dokumasıyla 2 ay gibi bir sürede bitmektedir. Öncelikle desen çizilmektedir. Özel siparişlerde 12 ay sürececek bir halının dokumasına 4-5 aylık bir süre eklemek gerekir. Yani dokuma halıyı üretmek el emeği göz nuru olduğundan daha zor, emek isteyen ve çok fazla vakit alan bir işlemdir. Özellikle makine halıları ortaya çıktıktan sonra daha ekonomik olması, değişik boyutlarda ve desenlerde olması gibi nedenlerle tercih edilmiştir. Makine halılarının üretimi kolay ve seri olduğundan ulaşılması ve satın alınması da kolaydır.

Sivas'ta halı dokumacılığı kadınlar için ekonomik bir geçim kaynağı olmanın yanı sıra toplumsal statü veya kimlik unsuru olarak nasıl bir rol oynamaktadır?

Eskiden evlerde yapılan dokumacılıkta çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Fakat halı dokumacılığı güç gerektiren bir iştir. Halının daha iyi olması için kirit daha hızlı vurulması gerekmektedir. Ceza evinde üretim az sayıda sürdürülse de köylerde artık üretim bitme noktasındadır. Eski kaliteyi de bulmakta zorlanıyoruz. Maalesef makine halıcılığına dönülmesinin halı dokumacılığını sona erdirmeye etkisi yüksektir Hindistan, Pakistan, Özbekistan gibi ülkelerde yün dokumacılığı el dokumacılığı olarak yapılmaktadır. Ama tabii ki bunların bizim halıların yerini tutması mümkün değil. Aslında üretilse satılacak ama üretim olmadığı için unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bundan 10 yıl önce bir ayda 20 tane dokuma Sivas halısı bulabilirken, şu anda istediğimiz formatta senede 20 tane bulamıyoruz. Şu anda ancak protokol ailelerinden, Sivas'tan göç etmiş ailelerden, İstanbul'un pahalı semtlerinden çok önceden dokunmuş Sivas halısı bulabiliyoruz. Sivas halısı bu yöreyi anlatan, bu yöreden çıkan önemli bir değerdir. Şu anda halı ve halı kültüründen anlayanlar için Sivas halısının sahibi olmak önemli bir zenginliktir. Bu zenginlik o geleneği yaşatmak ve Sivas'a ait hissetmek ile ilgilidir.

Halı dokumacılığı geleneği günümüzde genç kuşaklara nasıl aktarılmaktadır? Gençler ilgileniyor mu? Mesleki eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri veya usta-çırak ilişkisi bu süreçte ne kadar etkilidir?

B.İ.B.: *Halk eğitimde eğitimin verildiğini biliyorum ama onun dışında maalesef bu işin eğitimi yok. Ailelerde de bitme noktasında. Gençler ilgi göstermiyor. Ancak büyüklerimizi gördüğümüz sistemle gidiyoruz. Ben çok seviyorum. Yeni bir Sivas halısı aldığım zaman çok mutlu oluyorum. Bizden sonraki nesil devam ettirirse çok mutlu olurum. Ama eski Sivas halısı bitti diyebilirim. 10-15 sene sonra Sivas halısı altından da çok değerli olacak.*

Sivas halıcılığının yerel ve ulusal pazarlarda karşılaştığı ekonomik sorunlar nelerdir? Üreticiler bu zorluklara karşı hangi stratejileri geliştirmektedir? Halı dokumacılığında ekonomik olarak geçinmek mümkün mü?

B.İ.B.: *Biraz öncede söylediğim gibi halı yok şu anda. Talep çok fazla. Asıl yurt dışından çok istek var. Turist geldiği zaman halıyı gördüğünde halının hikayesini anlatmamızı istiyor. Sadece desene bakarak karar vermiyor. Halının nasıl dokunduğu, hikayesi halının değerini ortaya koyuyor. Daha da artırıyor. Ekonomik olarak her şekilde geçinilebilir. Çünkü bunu dokuyan kişi ortalama en fazla günde 1,5-2 saatlik bir dokuma yapar. Aslında araçlar olmasa yani bu halıyı ben ürettirip satıyor olsam üreticiye daha fazla pay düşer. Böylelikle dokuyan kişi daha fazla sebeplenmiş olur. Ama ne olursa olsun el emeğinin karşılığı almak sıfır. Genellikle sattığımız 10 halıdan 7'si şehir dışından tedarik ettiğimiz eski dokuma halılarıdır.*

Sivas halı dokumacılığı, somut olmayan kültürel miras olarak nasıl korunmaktadır? Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yerel belediyelerin yürüttüğü projeler var mıdır? Sivas halıları kültürel miras olarak korunuyor mu? Bu konuda destek alıyor musunuz?

B.İ.B.: *Sivas halıcılığı bu yörenin en önemli el sanatı. Bölge insanın yaşamını, gelenek göreneklerini anlatan eserler. Sivas halısının değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Dolayısıyla halıyı üretmediğinizde en azından var olanı korumak gerekiyor. Hem bu değerın korunması hem de üretimin sürdürülmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için yerelden çok daha büyük projelere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu konuda belediye, odalar, valilik, bakanlık düzeyinde daha fazla iş birliğine ihtiyaç var.*

Halı dokumacılığı, Sivas'ın kültürel turizmine nasıl katkı sağlamaktadır? Turistlerin ilgisini çekmek için ne tür tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir? Turistlerin halılara ilgisi nasıl? Turizmle ilişkisi var mı?

B.İ.B.: *Yurt dışı için sosyal medya üzerinden bize ulaşan müşterilerimiz oluyor. Fakat dokuma halıda bir İran veya Özbekistan gibi değiliz. Onlar bu kültürel mirası daha iyi yaşatıp, Dünyaya daha iyi tanıtabiliyorlar. Ama şu anda Sivas halısının değeri daha da anlaşıldı. Çünkü üretim varken değeri bilinmiyor. Şimdi üretim yok denecek kadar az ve çok aramıyor.*

Günümüzde modern tasarım anlayışı ile geleneksel halı dokuma teknikleri nasıl birleştirilmektedir? Bu sentez, halının özgünlüğünü nasıl etkiliyor? Modern tasarımlar veya teknolojik değişimler halıcılığı nasıl etkiledi?

B.İ.B.: *Sivas halısı geleneksel halı dokuma özellikleriyle öne çıkan halılar. Dolayısıyla bu halılarda bir modernleşme beklemek mümkün değil. Bizim halılar zaten geleneksel motiflerle dolu olan halılardır. Kendi içerisinde modern ve klasik ayrımını biz şu şekilde yapıyoruz. Sivas halısı göbekli olmayınca biz daha modern deriz. Mesela Çeltekli modeli vardır. Çevresi bordo, içi lacivettir. Biz bunu daha modern bir desen olarak kabul ederiz. Söylediğim gibi göbekli halı daha klasiktir. Bu ayrım için ancak bunu söyleyebilirim.*

Sivas'ta halı dokumacılığının geleceğini sürdürülebilir kılmak için ne tür politikalar, eğitim programları veya toplumsal farkındalık çalışmaları gereklidir? Sizce Sivas halıcılığının geleceği nasıl? Sürdürülebilir olması için neler yapılmalı?

B.İ.B.: *Eğitimlerin ve dokumanın Halk eğitim ve cezaevi tarafından yapılırsa da öncelikle Sivas valiliğinin ve belediyenin bu işe el atması gerekiyor. Büyük alanlarımız var, bunlar içerisinde küçük eğitim haneler kurulabilir. Bugün bir dokuma tezgâhı 50000-100000 TL. arasındadır. Bugün iyi bir dokuyucunun dokuduğu halının m2 si 1000-1200 \$ dan satılabiliyor. Yeter ki halı düzgün üretilsin. Halk eğitimdeki kurslar veriliyor ama sonrası da çok önemli. Kurstan sonra halı dokunacak ki uygulama olsun. Sonrasında da halı çıktığında bizlerde tamam ben bu halıyı satabilirim demem lazım. İnşallah ileri zamanlarda daha fazla önem verilir. Ama gitgide üretim azalıyor. Bu da halının biteceği anlamına geliyor. Çünkü insanların evinden, mağazalardan Sivas halısını alacağız ama bakımda bittiği için bu eserlerin ömrünü uzatamayacağız, kötü ürün çıkacak. Sonrasında ömrü azalacak, renk dökülecek, güve düşecek, sökülecek, biz şu anda halının ömrünü*

uzatmak için bakımını yaptırıyoruz. Sivas halısını güneşten uzak tutup, havalandırdığınızda ve düzgün kullandığınızda 100 yıldan fazla bile kullanabilirsiniz.

Ekleme istediğiniz başka detaylar var mıdır? Var ise nelerdir?

B.İ.B.: Biz bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Nerede olursa olsun bir Sivas halısı gördüğümüzde heyecanlanıyoruz. Mesela bir dizide yalının içerisinde her yerde Sivas halısı görmüştük. Çok guru duymuştuk. Bu bizim dede mesleğimiz, kuşaktan kuşağa halı işini yapıyoruz. Her dokuma halının aynı desende olsa bile ayrı hikayesi var.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sivas halıları bölgenin el sanatları içerisinde en önemlisidir. Bölge insanının yaşamını, ilin tarihini ve kültürünü anlatan en değerli eserlerdir. Sivas halıcılığının yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olması, günümüze kadar nesilden nesile aktararak gelmesi, eski dönemlerde çok sayıdaki evde tezgâhın bulunması bir kültür hazinesi olduğunun işaretleridir. Halılar bölge halkı için sadece bir ihtiyacın giderilmesi değil aynı zamanda sahip olunan kültürel değerleri yaşatmanın bir aracıdır.

Ne var ki geçmişte çok önemli bir geçim kaynağı olan halıcılık ve kilimcilik kırsal alandan büyük şehirlere olan göç, insanların farklı mesleklere yönelmesi, halıcılık mesleği ustalarını azalması, yeni nesil halkın halı dokumacılığından uzak durması günümüzde eski önemini kaybetmesine yol açmıştır. İlde halıcılık kamu idarelerinin çabalarıyla sürdürülmeye çalışılmaktadır (Sivas Valiliği, 2025). Dolayısıyla Sivas halıcılığı için günümüzdeki en büyük sorun sahip olduğu haklı şöhrete rağmen önemini kaybetmesidir.

Sivas halıları ile ilgili hem turizm hem de ekonomik açıdan şu önerilerde bulunulabilir;

- Sivas halılarının unutulmasının önüne geçmek için tanıtım çabalarına önem verilmelidir. Tanıtımın yükü sadece kamu kurum ve kuruluşlarına bırakılmamalıdır. Kamu kurumlarının bu alanda yaptığı faaliyetler desteklenmelidir. Valilik, Kültür ve Turizm İl müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Halk eğitim Merkezleri koordinesinde tanıtım çalışmaları organize edilmeli ve vatandaşların bu çalışmalara katılımı sağlanmalıdır.
- Sivas ili yurt içi ve yurt dışına en fazla göç veren illerimizdedir. İl dışında ve yurt dışında yaşayan, farklı unvanlara sahip Sivaslıların kültürün ve tanıtımın birer elçisi gibi davranması teşvik edilmeli ve İlin sahip olduğu tüm el sanatları için gönüllü tanıtımlar yapılmalıdır.
- Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ticaret Odası öncülüğünde il genelindeki sivil toplum kuruluşlarının tanıtım ve teşvik faaliyetlerine katılımı sağlanmalıdır.
- Sivas halı dokumacılığını yapan, bu kültürü sürdürmeye çalışan başta kırsal kesimdeki kişiler olmak üzere tüm dokumacılar teşvik, kredi, vb. ekonomik düzenlemelerle desteklenmelidir. Bu kişilerin ekonomik kaygıları giderilmeli ve sanatın sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
- Hatta ili gezmeye gelen turistler için deneyimsel turizm kapsamında turizme açılan mekanlarda dokuma tezgahlarında Sivas halısını dokumaya çalışarak deneyimlenmesi turistler için ayrı bir tecrübe olmalıdır.
- Sivas' ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halıcılık ve Tekstil bölümü öğrencileriyle uygulamalı olarak yapılan dersler olabildiği gibi aynı zamanda El sanatları, Güzel Sanatlar gibi bölümlerde okuyan öğrencilere Sivas dokumacılığı ve halıcılığı konusunda sempozyumlar, konferanslar düzenleme aracılığıyla bu kültürel zenginliğin yaşatılması sağlanmalıdır
- Sivas arkeoloji müzesinde çok sayıda değerli Sivas halısı, halı yastıkları, yöresel dokuma örnekleri sergilenmektedir. Isparta da olduğu gibi Sivas için de bir halı ve kilim müzesi kurulabilir. Böylece daha fazla eser sergilenme imkânı bulabilir. Bu müzede eserlerin nasıl dokunduğu ile ilgili gösterimler sunulabilir. Müze içerisinde değişik eğitimler düzenlenebilir.

Sivas, Anadolu'nun tarihsel süreklilik gösteren ender merkezlerinden biridir. Selçuklu medrese mimarisinin zirvelerinden UNESCO tescilli Divriği Ulu Camii'ne, milli mücadelenin kritik karar mekanizmasına kadar uzanan çok katmanlı tarihi yapılarıyla araştırılması gereken bir kenttir. Bu çalışma, Sivas'a ilişkin tarihsel, coğrafi ve kültürel verileri tamamen doğrulanabilir akademik kaynaklar ışığında sunmuş; literatüre güvenilir bir çerçeve kazandırmayı amaçlamıştır.

KAYNAKÇA

- Albayrak, A. (2013). *Alternatif Turizm*. Detay Yayıncılık
- Aslan Z. & Ardemagni, M. (2006), "Introducing Young People to the Protection of Heritage Sites And Historic Cites Roma: Maxtudio, Iccrom.
- Aydın, Ö. (2010). Sivas Halıları. *Akdeniz Sanat*, 3(5).37-49
- Akurgal, E., (2000). *Anadolu Uygarlıkları*. Türkiye İş Bankası Yayınları.
- Birinci, S., & Camcı, A. (2016). Korunması Gereken Geleneksel El Sanatlarına Bir Örnek: Sivas Bıçağı Üretimi. *Marmara Coğrafya Dergisi*, (33), 493-509. <https://doi.org/10.14781/mcd.19927>
- Bozkurt, S. G., (2020). Sivas'ın Doğal ve Kültürel Kaynaklarının Ekoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. *Turkish Journal of Forest Science* 4(2): 172-189.
- Çakır, H., (2023). *Yerel Kalkınmada Somut Kültürel Miras Varlıkları: Eskişehir Örneği*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi
- Cesur, E. & Çeken, H. (2023). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından Efsanelerin Turizmde Kullanımı: Marmaris Kızkumu Efsanesi. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10 (63), 402-423
- Demirbulak A. (2022), Türk Halı Sanatının Gelişimi. *Uluslararası Beşerî ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi*, 6 (1), 66-70
- Demirbulak, Ö.G., (2024). Gelenekten Geleceğe somut Olmayan Kültürel Miras Ekseninde Yaşayan İnsan Hazinesi Programlarının Değerlendirilmesi. (Editör: Gizem Özgürel, Levent Karadağ) *İnsan-Toplum-Çevre Ekseninde Turizm* içinde, 89-105
- Er, B. (2019). Sivas İli Zara İlçesi Becekli Köyü Hali Yastıkları, *International Social Sciences Studies Journal*, 5(31): 1100-1111
- Erdem, B. (2007) *Sivas Kenti Doğal ve Kültürel Değerlerinin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Eriş, S. (2001). *Klimatoloji ve Metodları*. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- ICOMOS-Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, (1999). International Cultural Tourism Charter. https://www.icomos.org/images/documents/charters/international_cultural_tourism_charter.pdf,
- İnalçık, H. (1978). *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600*. London: Weidenfeld & Nicholson.
- Karaman, Ş. (2023). Sivas Arkeoloji Müzesinde Bulunan Halı Yastıklar. *İdil Sanat Dergisi*, 12 (106). 864–873.
- Karasar, N. (2019). *Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar, İlkeler, Teknikler*, Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Kaya, D., (2010). Sivas'ta Dokumacılık. https://dogankaya.com/fotograf/sivasta_dokumacilik.pdf.
- Kozak, N., Kozak, M.A., ve Kozak, M. (2017). *Genel Turizm*. 19..Baskı., Ankara: Detay Yayıncılık
- Kuban, D. (2002). *Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Mitchell, S. (1993). *Anatolia: Land, Men, and Gods in Asia Minor*. Oxford: Oxford University Press.
- Robson, C. (2017). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması*, (Şakir Çinkır, Nihan Demirkasımoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
- Richards, G. (1996). *Cultural Tourism in Europe*. Wallingford: CAB International.
- Sivas Belediyesi, (2025). <https://sivas.bel.tr/sayfa/nufus-bilgileri>.
- Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, (2017). *Sivas İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu*. Çed ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü.
- Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2025). <https://sivas.ktb.gov.tr/TR-90023/geleneksel-el-sanatlari.html>.
- Sivas Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, (2025). <https://sivas.ktb.gov.tr/TR-281004/somut-olmayan-kulturel-miras-sokum.html>.

- Sivas Valiliđi, (2025). <http://www.sivas.gov.tr/sivas-haliciligi>,
- Sivas Valiliđi, (2025). <https://www.sivas.gov.tr/cubukculuk-agizlik-yapimciligi>,
- Smith, V. L. (Ed.). (2003). *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. University of Pennsylvania Press.
- Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G., (2018). *Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, Anı Yayıncılık.
- Subaşı, E. & Kalay, H.A., (2016). Sivas'ta Kalaycılık. *Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, (36), 258-288
- Timothy, D. J., & Boyd, S. W., (2003). *Heritage Tourism*. Pearson Education.
- UNESCO. (2005). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
- UNWTO-Dünya Turizm Örgütü, (2017). *Tourism and Culture Synergies*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.